

**MAKTABGACHA TA'LIMDA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL
ETISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349901>

Abdullayeva Barno Pulatovna

*Toshkent viloyati ChDPI “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”
kafedrası o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘quvchilarning jismoniy va aqliy kuchlarini oshirish uchun maktabgacha ta‘lim muassasasida sport elementlarini joriy etish metodologiyasi muhokama qilinadi. Muallif qituvchilar maktabgacha yoshdagi bolalarni sog‘lom turmush tarziga jalb qilish uchun ularning jismoniy tarbiyasiga e‘tibor berishlari kerak, deb hisoblaydi. Quyidagi xulosalar chiqarildi: sport o‘yinlari bolaning harakat faolligini oshirishning eng samarali shaklidir va bu mashg‘ulotlar har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashda ijobiy tendentsiyani o‘rnatadi.*

Kalit so‘zlar: *futbol, maktabgacha ta‘lim yoshi, sport faoliyati, bolaning jismoniy rivojlanishi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается методика внедрения элементов спорта в дошкольных учреждениях для повышения физических и умственных сил учащихся. Автор считает, что педагоги должны уделять внимание своему физическому воспитанию, чтобы приобщить дошкольников к здоровому образу жизни. Сделаны следующие выводы: спортивные игры являются наиболее эффективной формой повышения двигательной активности ребенка, и эти занятия устанавливают положительную тенденцию в развитии всесторонне развитой личности.*

Ключевые слова: *футбол, дошкольное учреждение, занятия спортом, физическое развитие ребенка.*

Annotation: *This article discusses the methodology for introducing elements of sports in preschool institutions to increase the physical and mental strength of students. The author believes that teachers should pay attention to their physical education in order to introduce preschoolers to a healthy lifestyle. The following conclusions were drawn: sports games are the most effective form of increasing the motor activity of a child, and these activities set a positive trend in the development of a comprehensively developed personality.*

Key words: *football, preschool, sports, child's physical development.*

Bugungi kunda bolalar kompyuter asrida yashamoqda. Ular kam harakat qilishadi va hovlida yugurib, tengdoshlari bilan o‘ynash o‘rniga, ko‘p jismoniy faollikni talab qilmaydigan kompyuter o‘yinlarida o‘tirishadi. Yurish va ochiq havodagi o‘yinlar o‘rniga ota-onalar farzandini ingliz tili kurslariga olib borishni afzal ko‘rishadi. Ammo maktabgacha yosh davri har bir inson hayotidagi eng muhim davrlardan biri bo‘lib, bolalarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay hisoblanadi. Asosan, orttirilgan surunkali kasalliklarga chalingan bolalar maktabgacha ta‘lim muassasalariga

ko'p uchraydi va buning sababi shundaki, bolalar ko'p vaqtlarini uyda bir joyda statsionar holatda o'tkazadilar. Akademik N.A.Amosovning fikricha, zamonaviy bola tsivilizatsiyaning uchta illatiga duch keladi: jismoniy bo'shshmasdan, ortiqcha ovqatlanish va jismoniy harakatsizlik natijasida salbiy his-tuyg'ularning to'planishi, bu maktabgacha yoshdagi bolalar salomatligining yomonlashishiga sabab bo'ladi.

Kasal, jismoniy rivojlanishidan orqada qolgan bola tezroq charchaydi, uning barqaror e'tibori, xotirasi past bo'ladi. Bu zaiflik organizm faoliyatida turli xil buzilishlarga, bolaning qobiliyatining pasayishiga olib keladi va uning irodasini sindiradi. Shuning uchun bolalik davrida jismoniy tarbiyani to'g'ri tashkil etish juda muhimdir.

Maktabgacha ta'lim dasturiga muvofiq, jismoniy rivojlanish quyidagi tajribani o'z ichiga oladi: bolalarning motor faolligi, jismoniy fazilatlarni rivojlantirish: moslashuvchanlik, epchillik, asosiy harakatlarni amalga oshirish (yugurish, yurish, sakrash), sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini shakllantirish, ba'zi sport turlarining dastlabki g'oyasi. Bundan kelib chiqqan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'chadan boshlab sport bilan bo'sh vaqtini tashkil etish zarur.

Yugurish, sakrash va uloqtirish harakatlarning tabiiy turlari bo'lib, jismoniy tarbiyada asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Ushbu mashqlar turli sharoitlarda ishlash va qo'llashning katta o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi, shuning uchun ular birinchi navbatda muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan shuni ajratib ko'rsatish mumkinki, maqsad o'quvchini jismoniy faolligi orqali amalga oshiriladigan zamonaviy jamiyatda hayotga tayyorlashdir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning motor faoliyati maqsadli bo'lishi va uning tajribasi, qiziqishi, istaklari va tananing funktsional imkoniyatlariga mos kelishi kerak.

Bu yerda vazifalar quyidagilar bo'ladi:

1. Bolalarning harakat faoliyatini tashkil etish;
2. Bolalar uchun ochiq bo'lgan sport elementlarini joriy etish;
3. Natijalarni asoslab berish.

Tadqiqot usullari.

1. Ilmiy - uslubiy adabiyotlar tahlili.
2. Pedagogik eksperiment.

Yuqorida aytib o'tilganidek, jamiyat farovonligi bolalar salomatligi holatiga bog'liq va sog'lom turmush tarzini shakllantirish allaqachon bolalar bog'chasidan boshlanishi kerak, chunki bu erda o'quv jarayonini tashkil etishning muqobil shakllari va usullarini tanlash amalga oshiriladi. .

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi va salomatligini mustahkamlash murakkab jarayondir. Jismoniy mashqlarni bajarish texnikasini o'zlashtirish dastlab maxsus tashkil etilgan jismoniy tarbiya darslarida amalga oshiriladi, lekin keyinchalik bola bu harakatlarni kundalik hayotda, mustaqil faoliyatda qo'llaydi, shuning uchun ma'lum bir tarzda harakat qilish odati muvaffaqiyatli shakllanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi, guruh o'qituvchisi va oila a'zolarining ta'siri.

Ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlarni o'rganib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi va sog'lig'ining holatiga qo'yiladigan talablar ortib borayotganini ta'kidlash mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarni barqaror qiziqish,

sogʻlom turmush tarziga, muntazam jismoniy mashqlar bilan shugʻullanishga undashlarini taʼminlashga boʻlgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Bolalar jismoniy hususiyatlari mashgʻulotlar uchun asos boʻlib, bu maktabgacha taʼlim muassasalarida bolalar uchun mavjud boʻlgan sport elementlarini jismoniy tarbiya tizimiga kiritish uchun katta imkoniyat beradi. Maktabgacha yoshdagi sport oʻyinlarining elementlarini oʻzlashtirish keyingi sport faoliyati uchun asos boʻladi.

Shulardan kelib chiqib, bir qancha usullarni tahlil qilib, motorli faoliyatning eng samarali shakli “Toʻliq futbol” uchun sport toʻgaragi degan xulosaga keldik.

Ushbu uslub shundan iboratki, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, bolaning individual yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, mini-futbol toʻgaragida topshiriqlarni bajarish jarayonida oʻzlarining fazilatlari va qobiliyatlarini rivojlantiradilar va yaxshilaydilar.

Futbol toʻp oʻyini. Ushbu sport oʻyinida maktabgacha yoshdagi bolalar oʻzlarining asosiy harakat qobiliyatlarini yaxshilaydilar. Barcha harakatlar doimiy oʻzgaruvchan muhitda amalga oshiriladi, bu esa bolalarda oʻyin shartlariga qarab mustaqil ravishda qoʻllash koʻnikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Koʻpgina adabiyot mualliflarining fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalarni futbol oʻynashga oʻrgatish uch bosqichga boʻlinishi kerak: tayyorgarlik, asosiy va yakuniy.

Tayyorgarlik bosqichining vazifalari:

- umumjismoniy tayyorgarlikning oshishi;
- umumiy chidamlilikni oshirish;
- takomillashtirilgan yugurish texnikasi.

Bularning barchasi bizning kundalik hayotimizda ochiq havoda oʻyinlar va jismoniy mashqlar orqali amalga oshiriladi.

Asosiy bosqich - toʻgʻridan-toʻgʻri futbol oʻynashni oʻrganish. Jismoniy tarbiya boʻyicha oʻquv-uslubiy qoʻllanmaga butun oʻquv yili davomida futbol elementlari kiritilishi mumkin.

Yakuniy bosqich - futbol oʻynashning texnik, elementar taktik koʻnikmalarini takomillashtirish, yaʼni futbol oʻyini. Mashgʻulot tsiklining oxirida kichik guruhlar oʻrtasida futbol turniri oʻtkaziladi.

Mashgʻulot tsiklining oxirida bolalar futboli turniri oʻtkaziladi.

Mashgʻulotni tashkil etish. 15 kishilik bolalarning uchta kichik guruhi tuzildi. Mashgʻulotlar haftada uch marta tushdan keyin oʻtkaziladi. Darslarning davomiyligi 25-30 minut.

Shuni taʼkidlash kerakki, mashgʻulotlar davrida bolalarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda ijobiy siljishlar boʻldi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, sport oʻyinlari katta mushaklarni kuchaytiradi, psixofizik fazilatlarni rivojlantiradi. Sport oʻyinlarida bolaning aqliy faolligi oshadi, oʻzini tutib turish, masʼuliyat tarbiyalanadi.

Koʻchada bolalar oʻyinni mustaqil ravishda tashkil qilishlari mumkin, har bir bola oʻyindagi oʻz pozitsiyasini biladi.

Ushbu usul toʻgʻri tanlangan, uslubiy tashkil etilgan jismoniy mashqlarni hisobga olgan holda faol ravishda olinadi. Muvaffaqiyatli mashqlar va toʻp oʻyinlaridan biri futbol,

basketbol va voleybolning elementlari hisoblanadi. Shunday qilib, mini-futbol sport klubidagi mashg‘ulotlar maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining jismoniy faolligini oshirishning samarali shakli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду: конспекты занятий – М.: Скрипторий 2003, 2009.- 88с.
2. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект / О.Л.Зверева, Т.В.Кротова. – Москва: Сфера, 2005. – 80 с.
3. Литвинова О. М. Система физического планирования в ДОУ: планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры О.М. Литвинова – Волгоград.: Учитель, 2007. – 238 с.
4. Abdullayeva B. Organization and methodology of conducting football lessons in a preschool institution. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.
5. Abdullayeva B. Teaching A Child To Play Football From A Youth. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research.
6. Abdullayeva B. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida futbol elementlarini o’rgatishda qo’llaniladigan asosiy mezonlar. "Экономика и социум" №4(83) 2021.
7. Abdullayeva B. Футбол в дошкольном возрасте: проблемы и решения. "Экономика и социум". 2021 08.08.

